

МОСКОВСКИЙ
ПОЛИТЕХ

Автонет
Национальная
технологическая
инициатива

**Состояние и перспективы
развития российского и
международного рынка по
направлению Национальной
технологической инициативы
Автонет по состоянию на
01.01.2024**

Автонет

Автонет – это рынок НТИ по развитию услуг, систем и современных транспортных средств на основе интеллектуальных платформ, сетей и инфраструктуры в логистике людей и вещей. Рынок Автонет включает три направления:

- рынок телематических транспортных и информационных систем;
- рынок транспортно-логистических услуг;
- рынок интеллектуальной городской мобильности.

Глобальный рынок телематических транспортных и информационных систем

Динамика глобального рынка автомобильной телематики в 2023–2032 гг., млрд долларов США (Источник: Polaris Market Research and Consulting)

Факторы роста рынка

рост популярности подключенных автомобилей по всему миру – потребители все чаще ищут автомобили, предлагающие множество расширенных функций;

принятие правительствами нескольких стран постановлений, требующих, чтобы транспортные средства имели определенные функции безопасности;

использование телематических систем различными предприятиями для управления собственным автопарком;

рост внедрения подключенных транспортных средств, оснащенных такими функциями, как информационно-развлекательные системы, диагностика в реальном времени и удаленный доступ;

развитие страховой телематики – страховые компании используют данные телематики для оценки поведения водителей, предлагают полисы страхования на основе использования и стимулируют безопасную практику вождения

Глобальный рынок транспортно-логистических услуг

Динамика глобального рынка логистики в
2023–2032 гг., трлн долларов США
(Источник: Expert Market Research)

Факторы роста рынка

рост сферы электронной коммерции, предложение платформами электронной коммерции простой политики возврата и возмещения, что приводит к увеличению спроса на процессы обратной логистики с гибкими услугами, такими как средства отслеживания;

растущее внимание к устойчивому развитию и, как результат, увеличение спроса на «зеленую» логистику, которая предлагает устойчивые транспортные решения;

постоянный технологический прогресс, в частности интеграция биометрии, развитие технологий Bluetooth, GPS, беспилотных автомобилей и доставки дронами;

расширение международных торговых соглашений

Глобальный рынок интеллектуальной городской мобильности

Динамика глобального рынка умной мобильности в 2023–2032 гг., млрд долларов США (Источник: IMARC Group)

Факторы роста рынка

растущая обеспокоенность населения по поводу окружающей среды и эскалация внедрения услуг экономики совместного пользования и электронных транспортных средств по всему миру;

изменение потребительских предпочтений – потребители все чаще ищут удобные и персонализированные варианты мобильности;

постоянный технологический прогресс, в частности, широкая интеграция искусственного интеллекта (ИИ), облачных решений и Интернета вещей (IoT) с интеллектуальными мобильными решениями;

быстрая цифровизация и наличие высокоскоростного подключения к Интернету;

правительственные инициативы по развитию умных городов;

быстрая урбанизация, как причина возникновения потребности в эффективных транспортных решениях для уменьшения заторов, загрязнения и проблем доступности транспорта

Российский рынок Автонет

Рынок телематических транспортных и информационных систем развивается во многом благодаря развитию технологий автономного вождения, ADAS, на рынок телематических решений на транспорте активно выходят телекоммуникационные компании, которые предлагают отечественные решения на замену ушедшим с российского рынка предложениям зарубежных компаний; отдельного внимания заслуживают развивающиеся технологии в области создания электротранспорта и инфраструктуры для него, как возможностей решения возникающих экологических проблем, особенно в крупных городах

Рынок транспортно-логистических услуг восстанавливается после пандемии коронавируса и санкций в отношении России и показывает рост, однако все еще не вышел на доковидный уровень, важно отметить перераспределение грузопотоков с западного направления на восточное, продолжается развитие автономного коммерческого транспорта, а введенный в 2023 году экспериментальный правовой режим дал возможности для тестирования разработок в реальных условиях

Рынок интеллектуальной городской мобильности показывает значительный рост за счет развития направления MaaS, сегмента общественного транспорта (не только за счет оптимизации маршрутов и увеличения автопарка, но и за счет перехода на более экологичные виды транспорта – электробусы и электротрамваи), сегмента шеринговых сервисов на транспорте, особенно вариантов микромобильности, как возможности «последней мили» в пассажирских перевозках, и сегмента такси, испытывающий трудности в связи с уходом ряда зарубежных автопроизводителей с российского рынка, однако перспективным направлением является реализация возможностей автономного вождения (первые беспилотные такси уже тестируются)

Анализ технологий на рынке Автонет

Динамика развития отдельных секторов
(по заявкам) за период 2012-2023 гг.

Все сектора развиваются относительно равномерно и предсказуемо.

Максимальная активность заявителей была в 2018–2020 гг. Далее намечается снижение патентной активности.

Рынок телематических транспортных и информационных систем продолжает оставаться наиболее активным сектором по патентованию новых технических решений. Он включает в себя множество технологий, широко применяемых как в беспилотных, так и в более традиционных транспортных средствах (различные радары и датчики, системы автоматического экстренного торможения, системы помощи при парковке, глобальная система позиционирования и др.). Востребованность технологий данного сектора подтверждается общим количеством заявок, значительно превосходящим аналогичный показатель по рынку интеллектуальной городской мобильности и рынку транспортно-логистических услуг.

Барьеры и риски развития рынка Автонет

Барьеры рынка Автонет

Риски рынка Автонет

Состояние и перспективы развития российского и

Инфраструктурный центр Автонет Московского Политеха

<https://autonet.mospolytech.ru/>

https://t.me/autonet_nti

https://vk.com/autonet_nti